

jamoaviy ish kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Bu fazilatlar ta'lim sohasidagi professional muvaffaqiyatning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Xulosa: Demak, jismoniy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy malakasini oshirishda, ularning nafaqat jismonan sog'lom bo'lishini, balki psixologik barkamolligini, mehnat unumdorligini va kasbiy mahoratini ham ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Jismoniy faollikni o'qituvchilarning kundalik hayotiga kiritish ularning kasbiy o'sishi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli ishlashi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2019-yil 29-yanvarda tasdiqlangan "Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish" to'g'risidagi qarori. Toshkent 2019.Xalq so'zi 5 son.
2. Salimov O'.Sh. Jismoniy madaniyat nazariyasi va tarixi (O'quv qo'llanma). Termiz: "Surxon-Nashr", 2020 y. — 220 b.
3. A. Abdullaev. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.
4. A. Abdullaev Xankeldiev. Sh.X. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA SHAXMAT ORQALI

BOLALARNING AQLIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Abduraimov Shaxboz Panji o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Qadimiy va maftunkor sport turi bo'lgan shaxmat nafaqat strategik teranligi va intellektual nafosatlilik bilan hayratlanarli, balki bolalarning aqliy rivojlanishiga ham o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.

Абстрактный. Шахматы, древний и увлекательный вид спорта, не только впечатляют своей стратегической глубиной и интеллектуальной изысканностью, но и оказывают уникальное влияние на умственное развитие детей.

Abstract. Chess, an ancient and fascinating sport, not only impresses with its strategic depth and intellectual sophistication, but also has a unique effect on the mental development of children.

Kalit so'zlar: Ta'lim, debyut, shaxmat, qobiliyat, tendensiya

Ключевые слова: Образование, дебют, шахматы, способности, склонность.

Key words: Education, debut, chess, ability, tendency

E'tiborni tortadigan birinchi narsa - mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. Shaxmatda bolalar vaziyatlarni tahlil qilishni, strategik rejalashtirish asosida qaror qabul qilishni va o'z harakatlarining oqibatlarini bashorat qilishni o'rganadilar. Ular uzoq muddatli istiqbollarni ko'rishni va raqibning harakatlarini oldindan ko'rishni o'rganadilar, bu esa analitik ko'nikmalar va murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, shaxmat bolalarni diqqatni jamlashga va diqqatni jamlashga o'rgatadi. O'yin davomida siz diqqatni doskada saqlashingiz, bo'laklarning holatini tahlil qilishingiz va optimal echimlarni izlashingiz kerak. Bu jarayon maktab va kundalik hayot uchun foydali bo'lgan diqqat va konsentratsiyani o'rgatadi.

Shaxmat ham xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Shaxmat o'ynayotgan bolalar turli xil ochiq strategiyalarni, odatiy pozitsiyalarni va texnikani yodlaydilar. Ular harakatlar ketma-ketligini eslab qolish va xatolarini tahlil qilishni o'rganadilar, bu ularning o'yinlarini yaxshilashga va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shaxmatda bolalarning aqliy qobiliyatiga bir qancha omillar ta'sir qiladi:

Erta ta'sir qilish: Shaxmat bilan yoshligida tanishgan bolalarda o'yin bilan bog'liq aqliy qobiliyatlari yaxshilanadi. Erta ta'sir qilish ularga shaxmat qoidalari va tushunchalarini osonroq tushunish imkonini beradi va kelajakda o'rganish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Mashq va tajriba: Har qanday mahorat singari, shaxmat bo'yicha mahorat ham amaliyot va tajriba bilan birga keladi. Shaxmat o'ynash, boshqotirmalarni yechish va o'yinlarni tahlil qilish bilan muntazam shug'ullanadigan bolalarda muammoni yechish, namunani aniqlash va strategik fikrlash kabi aqliy qobiliyatlari mustahkamlanadi.

Kognitiv qobiliyatlar: Shaxmat xotira, diqqat, konsentratsiya va vizualizatsiya kabi turli kognitiv qobiliyatlarni oshiradi. Bolalar o'tgan o'yinlar va strategiyalarni eslab, xotirasini yaxshilaydi, o'yin davomida ularning diqqati va konsentratsiyasi yaxshilanadi. Vizual ko'nikmalar rivojlanadi, chunki ular doskadagi turli harakatlar va pozitsiyalarni aqliy taqlid qiladi.

Tanqidiy fikrlash: Shaxmat pozitsiyalarni tahlil qilish, variantlarni baholash va bosim ostida qaror qabul qilish kabi tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini talab qiladi. Bolalar o'z harakatlarining oqibatlarini baholashni va raqibning javoblarini oldindan bilishni o'rganadilar, mantiqiy fikrlash va analitik fikrlashni rivojlantiradilar.

Ijodkorlik: Shaxmat bir qator qoidalarga rioya qilgan holda, u ijodiy ifoda va o'ziga xoslikni ham beradi. Bolalar turli strategiyalarni o'rganishlari, noan'anaviy harakatlar bilan tajriba o'tkazishlari va murakkab muammolarga innovatsion echimlarni ishlab chiqishlari, ijodkorlik va tasavvurlarini rivojlantirishlari mumkin.

Emosional intellekt: Shaxmat bolalarni his-tuyg'ularini boshqarishga va qiyinchiliklarga dosh berishga o'rgatadi. Ular g'alaba va mag'lubiyatlarni boshdan kechiradilar, muvaffaqiyatsizliklarni nazokat bilan hal qilishni o'rganadilar va qiyinchiliklarga qarshi chidamlilik va qat'iyatlilikni rivojlantiradilar. Bu hissiy intellekt shaxmat taxtasida ham, undan tashqarida

ham qarorlar qabul qilish va shaxslararo munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Ijtimoiy hamkorlik: Shaxmat turnirlari, klublar yoki onlayn hamjamiyatlarda qatnashish ijtimoiy muloqot va hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi. Bolalar tengdoshlari, murabbiylari va raqiblari bilan muloqot qilishda sport mahoratini, muloqot qilish qobiliyatini va jamoada ishlashni o'rganadilar, ularning umumiy aqliy rivojlanishiga hissa qo'shadilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, shaxmat sporti bolalarning aqliy rivojlanishiga chuqur va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Bu nafaqat mantiqiy fikrlash, diqqatni jamlash, xotira va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, balki bolalarga butun hayoti davomida foyda keltiradigan strategik ko'nikmalarni o'rgatadi. Binobarin, shaxmatning o'quv dasturi va o'quv jarayoniga kiritilishi bolalarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2019-yil 29-yanvarda tasdiqlangan "Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish" to'g'risidagi qarori. Toshkent 2019. Xalq so'zi 5 son.
2. Salimov O'. Sh. Jismoniy madaniyat nazariyasi va tarixi (O'quv qo'llanma). Termiz: "Surxon-Nashr", 2020 y. — 220 b.
3. A. Abdullaev. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.
4. A. Abdullaev Xankeldiev. Sh.X. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2017. - 400 bet.

M U N D A R I J A

	SO'Z BOSHI. <i>Hasanov A.B. TerDPI rektori</i>	4
I SHO'BA. BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING		